

MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'YIN TEXNOLOGIYALARI**Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna****Andijon davlat Pedagogika instituti****Maktabgacha ta'lim kafedrası katta o'qituvchisi****Ikromova Nilufar Axmadjonovna****Buloqboshi pedagogika kolleji katta o'qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112243>**

Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bo'g'ini bo'lishi bilan birga keyingi ta'lim tizimida, bolani maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda bu ta'lim sohasi davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi bejiz emas. Bu borada davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator farmon, qaror va farmoyishlar maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga yo'naltirilganligi barchaning e'tiboridadir.

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim ta'lim-tarbiya jarayonida bolalarni turli faoliyatlarga jalb qilishda o'yin faoliyatlaridan foydalanish bolalarning yanada e'tiborlarini tortib, kun tartibini yanada qiziqarli o'tishini ta'minlaydi. Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyasini qo'llashni takomillashtirish orqali ularning pedagogik-psixologik xususiyatlari shakllanadi, maktabga tayyorlashda ta'lim-tarbiya berishda o'yin faoliyatini tashkil etish va uni samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'yin har doim hayotni aks ettiradi. Shuning uchun, uning mazmuni ijtimoiy voqelikda doim o'zgarib turadi. O'yin maqsadga qaratilgan, aniq o'ylangan murakkab jarayondir. O'yin jarayoni asosida o'quv faoliyati rivojlanadi. Bola yoshligida qancha ko'p o'ynasa atrof-olam haqida shuncha tushunchalarga ega bo'ladi, o'yin jarayonida bolada dastlabki kompetensiyalar rivojlanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning qobiliyatlari, istaklari har xil turdagi faoliyatlarda rivojlanadi, mustaqil hatti-harakatlarida paydo bo'ladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'yinlarini D.B.Elkonin o'z navbatida quyidagicha tasniflagan:

- Maishiy mavzu syujetiga oid o'yinlar;
- Ishlab chiqarish syujetiga oid o'yinlar;
- Ijtimoiy-siyosiy syujetli o'yinlar¹.

O'yin avval maktabgacha yoshdagi bolaning yetakchi faoliyatida bo'lib, u bir qancha vaqt o'tgach haqiqiy shakllangan xatti-harakatlarni o'zida namoyon qiladi. O'yinning asosiy motivi harakat natijasida emas, balki jarayonning o'zida, bolaga zavq bag'ishlaydigan harakatlarda yotadi. G'olib bo'lish bilan emas, ammo o'ynash uchun - bu umumiy formulalar, bolalar o'yinlari uchun motivatsiya beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin texnologiyalarini qo'llashni takomillashtirish bugungi kunda muhim jarayon bo'lib, o'yinda bola shaxsiyatining barcha jihatlari shakllanadi, uning ruhiyatida sezilarli o'zgarishlar ro'y beradi, rivojlanishning yangi, yuqori bosqichiga o'tishga tayyorlanadi.

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yoshdagi bolalarning o'yin texnologiyasini qo'llashni takomillashtirish maktabgacha ta'lim tashkilotlari, maktabda asosan rivojlantiruvchi markazlarda, fan to'garakalari, sayr va turli tadbirlarda amalga oshadi. Pedagog pedagogik o'yinlarga rahbarlik qilar ekan, bolalar shaxsining hamma tamonlariga: ongi his-tuyg'ulari, irodasiga, xulqiga ta'sir etuvchi va bunda bolalarga aqliy, axloqiy, estetik va jismoniy

¹ Qodirova F.R, Toshpo'latova Sh. Maktabgacha pedagogika Tafakkur nashriyoti. T.2019

tomondan tarbiyalashda foydalanishi lozim. Bu jarayonda esa bolalarning bilimlari, tajribasi va tasavvurlari boyib chuqurlashib boradi. Bolalar o'yinda u yoki bu rolni bajarayotib o'z diqqatini butun o'yinga qaratishni o'rganib boradi.

Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda bolalarda o'yin texnologiyasini qo'llashni takomillashtirishda turli maqsadlarda o'yinlardan foydalanish ahamiyatlidir. O'yinlarning quyidagi alohida turkumlari bolalarni maktab ta'limiga

tayyorlashga yordam beradi²:

- ☒ Idrokni o'stirishga qaratilgan o'yinlar;
- ☒ Diqqatni rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar;
- ☒ Xotirani o'stirishga qaratilgan o'yinlar;
- ☒ Tafakkurni o'stirishga qaratilgan o'yinlar;
- ☒ Maktabga tayyorlashga yordam beradigan o'yinlar

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarni idrokini rivojlantirishga qaratilgan o'yinlarda ob'ektlarning turli xil xususiyatlari- rangi, shakli, hajmi, vazni, ularni bir-biriga bog'liqligi, o'xshashliklarini topishga doir topshiriqlar berish bilan bolaning shaxsiyatini to'liq shakllantirish uchun muhim shartdir.

Diqqatni rivojlantirishga qaratilgan o'yinlar narsalarni diqqat bilan kuzatish, taqqoslash farqi va o'xshashliklarini aniqlash talab etiladi. "lotto", "to'g'ri-noto' g'ri", "xameleon", "naqsh chiz" kabi o'yinlar.

Bolalarni nutqi, xotirasini o'stirish uchun rolli o'yinlardan foydalanish muhimdir. Bu o'yinlar jarayonida bola o'z roli doirasida so'zlarni va ko'rgan narsalarini esda saqlab qolishi lozim bo'ladi. Bolalar yoshiga mos ertaklardan chet el ertaklaridan "Qizil qalpoqcha", " Echki bolalari", "Shalg'om", "Bo'g'irsoq", o'zbek xalq ertaklaridan " Tulki bilan laylak", "Zumrad va Qimmat", "Oltin tarvuz", "Ur to'qmoq" kabilarni sahnalashtirish, qo'shiqlarni, she'rlarni, maqollarni yod oldirish so'z boyligini oshirish va fikrni to'plashga, nutq faoliyatini rivojlantirishga, dunyoqarashini kengaytirishga, xotirasini mashq qildirishga, o'ziga bo'lgan ishonch hamda o'z fikrini erkin bayon qilish kabi qobiliyatlarini shakllanib rivojlanishiga yordam beradi.

Demak, o'yin texnologiyasi bugungi kunda ta'lim tizimida bo'layotgan jadal o'zgarishlarning kun sayin rivojlanib borishi jarayonida bolalarning psixologik, aqliy va jismoniy rivojlanishi, yosh xususiyatlarining to'g'ri shakllanishi, sog'lom va barkamol bo'lishiga, qobiliyatlarining o'sishiga, fikrlash, tasavvur doirasining kengayishiga va maktab ta'limiga tayyorlashga imkon beradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuni. 2020 yil 23 sentabr O'RB-637 son.
2. O'zbekiston Respublikasining 595-sonli "Maktabgacha ta'lim tarbiya to'g'risida"gi qonuni. 16.12.2019 y.
3. S.Sh.Abduraxmonova "Metodika fanlarni o'qitish texnologiyasi fanidan amaliy-seminar mashg'ulotlar va metodikalar [Matn]: O'quv qo'llanma / - Toshkent: Ilm-ziyo-zakovati, 2023. - 119 b. BBK: 829.224 UDK: 335.387.002.

² Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda noan'anaviy o'yinlardan foydalanish Toshkent-2004 yil. 3-4-betlar

4. R.B.Turopova “Maktabgacha va boshlang’ich ta’limda o’yin texnologiyalarini qo’llashni takomillashtirish” magistrlik dissertatsiyasi.Termiz 2022yil.

INNOVATIVE
ACADEMY